

4º do momento

norte/nordeste

Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e patrimônio.

**Em nome da "modernização":
A reforma do Aeroporto Castro Pinto, em João Pessoa.**

(1) PEREIRA, Fúlvio Teixeira de Barros.

(1) Arquiteto e Urbanista, Prof. da Unidade Acadêmica de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Campina Grande (UAEP/UFCG)
Av. Aprígio Veloso, 882, Bodocongó – Campina Grande/PB, CEP. 58109-970. (083) 2101.1084
fulvio_teixeira@yahoo.com.br

Eixo temático: experiências de conservação e transformação

Em nome da "modernização": A reforma do Aeroporto Castro Pinto, em João Pessoa.

RESUMO

Com o passar dos anos, várias construções requerem adaptações e mudanças para se adequarem a novas demandas de uso. Os aeroportos são casos exemplares dessa dinâmica, ao tempo que alguns deles também são obras de reconhecido valor artístico. Dessa forma, a pesquisa aborda a intervenção arquitetônica em uma obra moderna. Estuda o Aeroporto Castro Pinto, projetado em 1981 por Sérgio Bernardes, que passou em 2004 pelo processo de ampliação e "modernização" de seu terminal de passageiros. Busca enfatizar a análise da proposta de intervenção, a fim de questionar a tendência à padronização das soluções arquitetônicas de tais equipamentos, independentemente das particularidades e valores dos edifícios precedentes. Consta que o novo edifício substitui características singulares do projeto original por elementos desprovidos de caráter.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura moderna. Intervenção. Arquitetura (Paraíba)

ABSTRACT

With passing of the years, some constructions require adaptations and changes for adjusting them to new demands of use. The airports are exemplary cases of this dynamics, on time that some of them are also works of recognized artistic value. In this form, the research approaches the architectural intervention in a modern work. It studies the Airport Castro Pinto, projected in 1981 for Sérgio Bernardes, what passed in 2004 for the process of enlargement and "modernization" of its terminal of passengers. Search to focus the analysis of the intervention proposal, in order to question the trend to the standardization of the architectural solutions of such equipment, independently of particularities and values of the preceding buildings. It evidences that the new building replaces singular characteristics of the original project for elements without character.

KEY WORDS: Modern Architecture. Intervention. Architecture (Paraíba).

1. Introdução

As obras de arquitetura, como lembra Amorim (2007, p. 41), “[...] têm identidades construídas pela forma como organizam a vida dos homens entre espaços, mas principalmente por seus atributos físicos. Reconhecemos paisagens, cidades e edifícios pelos elementos que o compõem, a forma como são arranjados e os materiais aplicados”. O Palácio da Alvorada, por exemplo, é reconhecido não apenas pelas formas de sua colunata como também pelo material que a reveste: mármore branco. No Hotel Tambaú (Sérgio Bernardes – 1968), em João Pessoa, o concreto aparente e os taludes gramados lhe dão uma identidade tão forte quanto sua forma circular. Ou seja, “a arquitetura é esse todo indissociável. A remoção de alguns de seus componentes pode comprometer definitivamente sua identidade” (AMORIM, 2007, p. 41).

Entretanto projetos de ampliação e requalificação têm descaracterizado algumas obras de reconhecido valor artístico, ao destituir o caráter inerente a elas. São acrescentados revestimentos cerâmicos em superfícies originalmente pintadas. Estruturas aparentes passam a receber pinturas que não guardam referência com o material original. Vidros transparentes dão lugar aos coloridos ou espelhados, em nome da utilização de “novos” materiais.

Todavia é próprio a determinados equipamentos a necessidade de adaptação ao longo de sua vida útil, a fim de melhorar sua eficiência. Hospitais, por exemplo, necessitam de frequentes modificações para abrigarem novos equipamentos ou se adequarem a novas exigências médicas e sanitárias. Edifícios institucionais também assumem outros arranjos e feições, conforme mudanças em sua estrutura organizacional ou identidade corporativa.

Da mesma forma, os aeroportos passam por igual dinâmica. Tais equipamentos, implantados “nas principais capitais brasileiras nos anos de 1940-1950 – Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, Curitiba” (SEGAWA, 2002, p. 168), estavam saturados nos anos 1960, o quê “[...] ensejou o redimensionamento do sistema aeroportuário do país, planejado nos [anos] de 1970, e boa parte materializada na década seguinte” (SEGAWA, 2002, p. 168). Nos últimos anos, os aeroportos voltaram a ser alvos de transformações para responderem a ampliação de demanda. Houve um rápido aumento do fluxo aéreo. Em 2006 foram registrados 102 milhões de passageiros nos aeroportos brasileiros, ao passo que em 2010 esse número foi ampliado para 155 milhões de passageiros (INFRAERO, 2011, p. 7). Soma-se a isso a iminência de grandes eventos internacionais a serem realizados no país, Copa do Mundo e Olimpíadas, que requerem uma qualificada infraestrutura de transporte aéreo.

Em Bayeux, o Aeroporto Castro Pinto, projetado em 1981 por Sérgio Bernardes (Figura 1), passou em 2004 pelo processo de ampliação e “modernização” de seu terminal de passageiros, que resultou num edifício maior, mas sem as singularidades do projeto original.

Figura 1: Vista aérea do Aeroporto Castro Pinto, Sérgio Bernardes. Fonte: Arquivo do Aeroporto Castro Pinto.

É a análise de tal proposta de requalificação que buscamos enfatizar, a fim de questionar a tendência à padronização nas soluções arquitetônicas de tais equipamentos, independentemente das particularidades e valores dos edifícios precedentes.

2. O Aeroporto Castro Pinto segundo Sérgio Bernardes

O arquiteto carioca Sérgio Bernardes era reconhecido por sua paixão pelas aeronaves. Chegou inclusive a desenhar um desses equipamentos, o Avião Gaivota. “Era piloto de aviões de acrobacias”, dentro de seu entendimento de “[...] que era importante o susto para poder lembrar que está vivo” (BACKHEUSER, 2002). Entre seus estudos de projetos imaginários, com o fim de “investigar e propor melhorias para o mundo” (MACUL, 1999, p. 66), planejou, em meados de 1960, o aeroporto intercontinental (não construído), a ser utilizado por aviões supersônicos. Essa proposta foi discutida em Congressos Internacionais e foi alvo de reportagens em revistas estrangeiras (BERNARDES, 1963, p. 2). Sua solução se baseava no princípio de um porta-aviões, no qual as atividades se organizavam de forma vertical, em contraponto à organização horizontal dos aeroportos convencionais. Além disso, o edifício se dividia em seis subterminais, a fim de possibilitar “um rápido transbordo entre as aeronaves” (BERNARDES, 1963, p. 14).

Para Bernardes (1963, p. 14), a economia e o tempo eram fatores que regiam tanto a civilização contemporânea quanto os avanços aeronáuticos e diante disso guiavam também a concepção de aeroportos. A flexibilidade era um princípio igualmente relevante para tais equipamentos. Conforme o próprio Bernardes (1963, p. 14): “o constante

Figuras 2, 3: Vista do pavimento superior e pavimento inferior do Aeroporto Castro Pinto, Sérgio Bernardes. Fonte: Arquivo do Aeroporto Castro Pinto.

desenvolvimento da ciência aeronáutica faz com que o avião esteja em permanente evolução, entrando em choque com o planejamento físico dos aeroportos. São dois elementos heterogêneos que se encontram: o avião, dinâmico e o aeroporto, estático”. E complementava: “não se planeja um avião para as super ou infra-estruturas [sic] de um aeroporto – elas é que se adaptam a ele” (BERNARDES, 1963, p. 14).

Seu contato inicial com a Paraíba já tinha ocorrido anos antes da encomenda do aeroporto, através de outras obras também empreendidas pelo governo estadual. Inicialmente projetou o Hotel Tambaú (1968), e, posteriormente, o Espaço Cultural José Lins do Rêgo (1980), ambos na capital paraibana. Todas as três construções, diante de suas escalas e usos, assumiram o papel de marcos urbanos.

O aeroporto vinha substituir o antigo, instalado por volta de 1957 e também localizado na cidade de Bayeux, região metropolitana de João Pessoa. O novo terminal de passageiros foi inaugurado em 1985 e implantado numa grande área plana, com construções esparsas em sua volta. O prédio era caracterizado pela simplicidade formal e espacial: “uma grande varanda sombreada, de onde se vê o movimento das aeronaves no pátio. Ausência de paredes maciças e portas de entrada para maior visão ao espaço interior. É uma grande cobertura de telhas metálicas sobre estrutura espacial de alumínio” (MACUL, 1999, p. 69).

Com efeito, a grande coberta formada por treliças espaciais de alumínio apoiadas em pilares metálicos definia plasticamente o aeroporto projetado por Bernardes (Figura 2). Tal solução já tivera sido explorada por ele na Indústria Farmacêutica Schering (1974), no Rio de Janeiro, e no Espaço Cultural (1980), embora com dimensões bem maiores. A possibilidade dessa solução estrutural se adequar a edifícios de diferentes escalas fortalece a afirmação de Nobre (2010, p. 44), que considera o aeroporto Castro Pinto “idealizado como uma espécie de módulo, passível de uma expansão futura”. Apenas a torre de controle, localizada numa das extremidades do edifício constituía algum fator limitante

para o crescimento nessa direção, o que era justificável, já que aí também se localizava a pista das aeronaves. Contudo as demais extremidades eram passíveis de ampliação.

A estrutura da cobertura era fruto da exploração de elementos seriais que tendiam a industrialização, como foi recorrente na obra desse arquiteto. A sucessão de barras de alumínio agrupadas em tramos triangulares interligados entre si gerava a malha espacial da cobertura, que, por sua vez, determinava uma precisa e homogênea modulação espacial. E, como eram poucos os pontos de apoios da cobertura, o piso do pavimento superior formava uma estrutura independente em concreto armado, com vãos mais reduzidos, embora guiado pela mesma racionalidade construtiva. Por conseguinte era a própria estrutura que definia o caráter formal e espacial do conjunto.

Embora não se verificasse nessa obra soluções experimentais ou grandiosas, a simplicidade alcançada não deixava de ser um reflexo da “maestria estrutural” presente em muitas das obras de Sérgio Bernardes. Como observa Backheuser (2010, p. 73), “tendo como partido soluções extremamente criativas, contando com enorme sensibilidade estrutural e sempre aliado a uma equipe técnica de colaboradores de primeira linha, Bernardes deixou uma obra em que partido arquitetônico e solução estrutural são indissociáveis”.

Da mesma forma, “a busca de uma expressividade da forma ligada às sensações provocadas no usuário e na própria natureza (obras se misturando às águas, elementos que voam sobre o solo verde)” era comum à arquitetura de Bernardes (MACUL, 1999, p. 66). No Aeroporto Castro Pinto, o percurso das águas pluviais era explorado sensorialmente: a água recolhida pelas calhas era despejada em espelhos d’água por tubos suspensos na cobertura. E como tais elementos ladeavam as rampas de acesso ao pavimento superior, não passavam despercebidos aos usuários do edifício, de forma que as vistas geradas nos percursos eram elementos também explorados pelo arquiteto, à semelhança da *promenade architecturale* difundida por Le Corbusier (Figura 4). Com efeito, ao subir as rampas, já era possível avistar a movimentação das aeronaves e a paisagem circundante.

O Terminal de Passageiros se subdividia em dois pavimentos. No térreo, estavam os

Figura 4: Vista da rampa de acesso e espelho d’água, Sérgio Bernardes. Fonte: Arquivo do Aeroporto Castro Pinto.

guichês de *check-in* das companhias aéreas, ambientes de apoio e sala de desembarque. No pavimento superior, que formava uma ampla varanda protegida apenas por guarda-corpos, estavam a sala de embarque, comércio e sanitários, que, naquela época, já se adequavam a utilização por portadores de deficiências. A ligação entre os dois pavimentos se dava por duas rampas no sentido longitudinal do edifício. E, por sua vez, a sala de embarque se comunicava com a área externa por meio de outras duas rampas transversais ao edifício (Figura 5).

O terminal se organizava, pois, de forma simétrica e podia atender simultaneamente a três aeronaves em cada lado, ao passo que as atividades de embarque e desembarque eram separadas em níveis de piso distintos. Aliada à simplicidade espacial se dava a flexibilidade. Como os fechamentos dos ambientes eram independentes da estrutura portante, os espaços podiam se redistribuídos conforme mudanças de demanda. Os próprios materiais e acabamentos utilizados favoreciam essa possibilidade: fechamentos em placas pré-fabricadas de concreto, instalações elétricas aparentes, ausência de revestimentos, padronização e repetição de acabamentos.

Enfim, o Aeroporto Castro Pinto projetado por Sérgio Bernardes era caracterizado pela simplicidade espacial e clareza formal e construtiva, o quê se associava aos princípios de expansibilidade e flexibilidade do conjunto.

3. As premissas adotadas pela Infraero.

É certo que determinadas decisões de projeto em edificações aeroportuárias são condicionadas por normas e regulamentos a serem seguidos pelos projetistas, em especial pela Infraero, órgão responsável pela administração dos aeroportos brasileiros. Por conseguinte nos convém conhecer essas regulamentações, para distinguir o papel de cada

Figura 5: Vista da torre de controle e rampa de embarque, antes da reforma. Fonte: Arquivo do Aeroporto Castro Pinto.

agente na concepção arquitetônica dos edifícios aeroportuários.

As premissas básicas da Infraero servem de referência para o projetista e, em geral, delimitam as características funcionais dos ambientes, como “[...] os fluxos operacionais nos diferentes espaços, seus componentes fundamentais e suas dimensões mínimas” (LIMA, 2011, p. 17). Sugerem a caracterização de alguns mobiliários, como os balcões de *check-in*, e a disposição mais adequada para os ambientes.

Um exemplo da natureza de tais premissas da Infraero é a delimitação de como deve ser o terraço panorâmico: “[...] por motivo de segurança, deverá ser todo envidraçado e sem possibilidade de acesso ou contato do público com o lado ar (uma esquadria envidraçada com 2,60m de altura é considerada suficiente)” (INFRAERO, 2007, p. 8). Essa recomendação é justificada no próprio documento, como forma de “[...] evitar que o passageiro pule ou possa receber ou jogar algum objeto. [Uma vez que] já houve casos de expectadores jogarem tocos de cigarro aceso na área do pátio – um desses tocos caiu em um *rack* com bagagens e uma mala foi atingida e começou a pegar fogo” (INFRAERO, 2007, p. 8).

Ao lado das preocupações com a segurança dos usuários e a funcionalidade do edifício, a Infraero também delimita meios para potencializar a viabilidade econômica do empreendimento, ao oferecer premissas de como deve ser a área comercial do terminal de passageiros. Esse órgão sugere que o setor comercial esteja o mais vinculado possível com a área de embarque e seja um espaço de fácil identificação, localização, visualização e acesso ao passageiro de embarque, uma vez que essa é a pessoa que faz mais uso dessa área (INFRAERO, 2007, p. 38). Ele recomenda ainda priorizar a organização de uma praça de alimentação em lugar de um único restaurante isolado.

Percebemos, pois, que as premissas da Infraero servem mais para instrumentar o projetista, sobre os requerimentos mínimos exigidos, do que propriamente para direcionar suas decisões de projeto, uma vez que não são determinados tipos de acabamentos ou materiais, nem soluções construtivas. Aparentemente delimitações dessa natureza são estabelecidas nos editais para contratação de projeto, os quais possuem indicações específicas para cada obra. Exemplo disso é o edital elaborado, em 2011, para contratação do projeto de ampliação do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Nele está determinado que “[...] parte da estrutura seja de concreto e superestrutura seja metálica”, que o projeto deve contemplar “um alto grau de industrialização na execução da obra, priorizando elementos produzidos industrialmente para reduzir os prazos e custos do empreendimento”, que a distribuição interna das atividades do terminal de passageiros deve ser pautada em modularidade e expansibilidade (LIMA, 2012, p. 17).

Dessa forma, percebemos que, o papel de determinar as diretrizes a serem tomadas pelo projetista é realizado pelos editais para contratação de projetos e não pelas premissas

Figura 6: Vista aérea do Aeroporto Castro Pinto, após a reforma. Fonte: Arquivo do Aeroporto Castro Pinto.

elaboradas pela Infraero. Por conseguinte, a Infraero, embora possa não ser a responsável direta pelo desenvolvimento do projeto, tem instrumentos para direcionar as diretrizes adotadas em cada obra. E, com isso, é corresponsável pelas soluções adotadas.

4. A reforma do aeroporto Castro Pinto.

Com o intuito de ampliar a capacidade de usuários e “modernizar” sua estrutura, o Aeroporto Castro Pinto passou por reforma, iniciada em abril de 2004 e concluída em julho de 2008, que incluiu o reforço da pista principal, pista de taxiamento e pátio de estacionamento de aeronaves.

Porém as modificações no terminal de passageiros foram a parte mais representativa dessa intervenção (Figura 6). O prédio foi reformado e ampliado, passou de 6.067m² para 9.464m². Apesar de o prédio existente ser expansível, optou-se por outro caminho. Sem alterar as dimensões da cobertura original, a área útil foi ampliada com a construção de um edifício anexo e a ampliação dos ambientes internos até atingirem os limites da cobertura existente. Consequentemente deixaram de existir os beirais, que protegiam a construção do sol e das chuvas. O papel de proteção climática foi então assumido pelos vidros reflexivos das novas esquadrias de alumínio, que passaram a delimitar esses espaços (Figuras 7, 8). Com isso

Figuras 7, 8: Vista externa e interna do Aeroporto Castro Pinto, após a reforma. Fonte: Arquivo do Aeroporto Castro Pinto.

foi alterada também a relação original entre coberta e fechamentos. Ao passo que antes era a cobertura o elemento preponderante, agora os fechamentos passaram a ser.

Também o prédio em anexo, construído com a finalidade de abrigar os ambientes administrativos do aeroporto seguiu semelhante postura de dar novo visual ao terminal de passageiros. Construído sobre pilotis, sua área fechada foi interligada ao terminal por passarela em estrutura de aço, ao passo que o pavimento térreo formou um abrigo para o embarque e desembarque dos passageiros em automóveis.

Ao lado das novas formas assumidas pelo terminal, novos materiais também foram acrescentados. Os materiais existentes, que tendiam à economia e à simplicidade construtiva, foram substituídos por padrões construtivos “mais nobres” e associados à arquitetura contemporânea. Postura também seguida por outras reformas de aeroportos nacionais. Assim, os fechamentos laterais da coberta em telhas deram lugar a chapas de alumínio, que revestiram ainda as paredes do prédio anexo e os antigos pilares em concreto aparente.

Figura 9: Vista do pavimento superior, após a reforma. Fonte: Arquivo do Aeroporto Castro Pinto.

Mais do que uma substituição de materiais por razões técnicas ou funcionais, o que se deu foi a criação de uma nova identidade ao conjunto existente. Com efeito, toda a leitura que havia originalmente dos elementos construtivos, a exemplo da diferenciação de materiais conforme suas funções construtivas, foi eliminada. As treliças espaciais da cobertura, que tanto definiam a estrutura do edifício, foram escondidas por forros de alumínio. Os pilares que apoiavam a cobertura e reforçavam a leveza do conjunto já não são mais percebidos, devido aos novos ambientes e fechamentos construídos. Os tubos suspensos que direcionavam as águas pluviais foram eliminados, para ampliar a área construída.

Da mesma forma a lógica espacial existente foi perdida. Originalmente o terminal formava um grande terraço, de modo que os ambientes fechados eram dispostos no centro do edifício e em sua periferia ficavam as áreas de circulação e espera. Após a reforma, essa distribuição foi invertida. Formou-se uma grande área livre central cercada por ambientes fechados (Figuras 9, 10).

As duas rampas de acesso ao pavimento superior, localizadas em sentido longitudinal, deram lugar a ambientes fechados, ao passo que a acessibilidade de portadores de deficiência foi atendida com a instalação de dois elevadores. Com isso, os espelhos d'água que ladeavam as rampas também foram suprimidos, para favorecer um maior aproveitamento espacial em detrimento da qualidade desses espaços.

Mesmo as melhorias funcionais trazidas ao edifício foram pequenas quando comparadas às descaracterizações por ele sofridas. O número de balcões para *check-in* foi ampliado de 14 para 18, à custa de criar um reduzido espaço para concentração dos passageiros. Não é raro, pouco tempo após a realização da reforma, usuários reclamarem da falta de espaço adequado para atendimento dos passageiros.

Foi, pois, priorizado o novo conceito promovido pela Infraero de fortalecimento do varejo aeroportuário, *Aeroshopping*, no qual são investidos em diversas dimensões: identidade visual, capacitação de recursos humanos, aprimoramento do *mix* comercial e comunicação

Figura 10: Vista externa do aeroporto, após a reforma. Fonte: Arquivo do Aeroporto Castro Pinto.

mercadológica. Diante disso, houve um aumento significativo da área comercial, que passou a oferecer um número maior de estabelecimentos: nove lojas, quatro cafeterias e um restaurante.

E, ainda dentro da perspectiva de ampliar as fontes de renda do empreendimento, foram criados espaços para exploração publicitária, tanto no interior quanto no exterior de edifício. Daí seus espaços internos assumirem uma feição não muita distinta de *shopping centers*, em que prevalecem meios de valorizar o consumo. As lojas e lanchonetes permaneceram localizadas no pavimento superior, próximas às salas de embarque, como preconizado pela Infraero. Porém elas foram deslocadas para o perímetro do edifício, de forma que a anterior vista panorâmica da paisagem deu lugar à visão de vitrines de lojas e balcões comerciais.

Mesmo a climatização artificial tão comum aos *shoppings centers* e inexistente no edifício original foi criada, não obstante as recorrentes discussões sobre eficiência energética. Da mesma forma, o antigo piso de concreto aparente deu lugar ao granito.

É certo que, frente ao excesso de ruídos próprios a um aeroporto, fossem necessários artifícios para reduzir a poluição sonora nos ambientes internos. Diante disso, o uso de materiais com tais propriedades, como a “utilização de divisórias acústicas e de forro metálico com proteção acústica” (FERREIRA, 2004, p. 12), certamente trouxeram contribuições funcionais. Contudo tais decisões não deveriam estar desvinculadas de avaliações estéticas e espaciais do edifício precedente, a fim de não resultar em descaracterizações.

Dessa forma, não obstante a necessidade de se ampliar o terminal de passageiros existente e melhorar suas instalações, o projeto de intervenção não teve qualquer comprometimento com a estrutura anterior, que apresentava reconhecidas qualidades construtivas e espaciais. Guiada, em especial pela criação de uma nova identidade ao conjunto, a construção substituiu características singulares do projeto original por elementos desprovidos de caráter.

Considerações Finais

Como afirma Amorim (2007, p. 57), “[...] mudanças de uso ou nas demandas de uso podem gerar modificações no corpo edificado, e que algumas são necessárias para manter esse mesmo corpo vivo”. Entretanto, cabe, segundo o mesmo autor (AMORIM, 2007, p. 57), uma postura cooperativa a fim de estabelecer os limites complacentes e os divergentes. No terminal de passageiros do Aeroporto Internacional dos Guararapes, em Recife, projetado em 1958 por Arthur Mesquita, “uma extensiva reforma foi realizada, nada restando do gracioso edifício, além dos painéis dos artistas plásticos Francisco Brennand e Lula Cardoso

Ayres” (AMORIM, 2007, p. 54). Também verificamos semelhante problema ocorrido no Aeroporto Castro Pinto, em Bayeux.

O que se depreende desses casos é que tão importante quanto as delimitações técnicas sugeridas pela Infraero, as quais garantem as qualidades funcionais mínimas desses equipamentos, são as delimitações de como intervir em espaços construídos, em especial aqueles com reconhecido valor artístico ou histórico. A Carta da Restauração (1972), uma referência importante para esse fim, instrui que “as obras de adaptação deverão ser limitadas ao mínimo, conservando escrupulosamente as formas externas e evitando alterações sensíveis das características tipológicas, do organismo construtivo e da sequência dos percursos internos” (BRANDI, 2008, p. 242). Contudo o que verificamos na reforma do Aeroporto Castro Pinto é uma postura totalmente contrária a essa.

Adotar, pois, procedimentos de projetos que respeitem as particularidades das obras precedentes e favoreçam uma visão crítica delas evitaria a adoção abusiva de padrões correntes, numa tendência à uniformização e à banalização, que resulta na descaracterização de patrimônios artísticos e históricos.

Referências:

AMORIM, Luiz. **Obituário Arquitetônico: Pernambuco Modernista**. Recife: Luiz Amorim, 2007.

BACKHEUSER, João Pedro. Sérgio Bernardes: sob o signo da aventura e do humanismo. **Projeto**, Projeto Editores, São Paulo, n. 270, ago. 2002, p. 24-26.

_____. Estruturas que se lançam no espaço. In: BRITO, Alfredo, et al. **Sérgio Bernardes**. Rio de Janeiro: Artviva, 2010. p. 64-73.

BRANDI, Cesare. **Teoria da Restauração**. 3 ed. Tradução por: Beatriz Mugayar Kühl. Cotia/SP: Ateliê Editorial, 2004. Tradução de: *Teoria del restauro*.

FERREIRA, Renata. Começam as obras do Castro Pinto. **Correio da Paraíba**, João Pessoa, p. 12, 27 fev. 2004. Caderno A.

INFRAERO. **Premissas básicas para estudos técnicos arquitetônicos de terminais de passageiros**. Brasília: INFRAERO, 19 nov. 2007. Disponível em: <http://licitacao.infraero.gov.br/arquivos_licitacao/2010/SRSU/006_ADSU-4_SBCT_2010_CC/XIII.%20Prem.%20B%E1sicas%20Estudos%20T%E9c%20Arquit%20TPS.pdf>. Acesso em: 01 mar. 2012.

_____. **Anuário Estatístico Operacional 2010**. Brasília: Infraero, 11 fev. 2011. Disponível em: <<http://www.infraero.gov.br/images/stories/Estatistica/anuario/final.pdf>>. Acesso em: 25 fev. 2012.

LIMA, Eduardo Campos. Ampliação do aeroporto de Porto Alegre. **Infraestrutura Urbana**, São Paulo, n. 4, p. 16-20, jun./jul. 2011. Disponível em: <<http://www.infraestruturaurbana.com.br/solucoes-tecnicas/4/artigo220105-1.asp>>. Acesso em: 25 fev. 2012.

MACUL, Márcia. Documento: Sérgio Bernardes. **AU (Arquitetura e Urbanismo)**, São Paulo, n. 82, p. 63-69, fev./mar. 1999.

SALA Especial Sérgio Bernardes. **Acrópole**, São Paulo, Editora Gruenwald, n. 301, p. 1-19, dez. 1963.

SEGAWA, Hugo **Arquitetura no Brasil 1900-1990**. 2 ed. (1 reimpr.). São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002. (Acadêmica, 21).